

Cuestionario de desafección y participación política en jóvenes españoles

Patricia Sánchez-Holgado
Universidad de Salamanca
<https://orcid.org/0000-0002-6253-7087>

Valeriano Piñeiro Naval
Universidad de Salamanca
<https://orcid.org/0000-0001-9521-3364>

Paula Gutiérrez Parra
Universidad de Salamanca
<https://orcid.org/0009-0004-8631-5608>

Cita recomendada:

Sánchez-Holgado, P., Piñeiro-Naval, V., & Gutiérrez-Parra, P. (2025). Cuestionario de desafección y participación política en jóvenes españoles [Instrumento].
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.16237604>

Cuestionario

Bloque 1. Datos sociodemográficos

GÉNERO Por favor, indique el género con el que se identifica

1 Masculino

2 Femenino

3 Otros / no desea
contestar

Por favor indique su edad en número _____

¿Cuál es la Comunidad Autónoma en la que reside?

1 Andalucía

2 Aragón

3 Asturias, Principado de

4 Baleares, Islas

5 Canarias

6 Cantabria

7 Castilla La Mancha

8 Castilla y León

9 Cataluña

10 Ceuta

11 Comunidad Valenciana

12 Extremadura

13 Galicia

14 Madrid, Comunidad de

15 Melilla

16 Murcia, Región de

17 Navarra, Comunidad Foral de

18 País Vasco

19 Rioja, La

Indique cuál es su provincia de residencia _____

Indique cuál es el nivel de estudios oficiales que haya obtenido o en los que esté inmerso/a actualmente.

1. Sin estudios

2. Estudios de primaria

3. Estudios de secundaria y / o bachillerato

4. Estudios de formación técnica

5. Estudios universitarios de grado, diplomatura o licenciatura

6. Estudios universitarios de posgrado (master y/o doctorado)

Teniendo en cuenta que los ingresos familiares netos están alrededor de 1.100€ mensuales en España, los ingresos familiares de la totalidad de su hogar son...

1. Muy superiores (más del doble)
2. Superiores
3. Alrededor de esa cifra
4. Inferiores
5. Bastante inferiores, menos de la mitad

¿En cuál de estas situaciones se encuentra usted actualmente?

1. Trabaja por cuenta ajena
2. Trabaja por cuenta propia
3. Jubilado/a, retirado/a, pensionista
4. Parado/a habiendo trabajado anteriormente
5. Parado/a en busca de primer empleo
6. Ama/o de casa
7. Estudiante

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala del 1 al 10, en la que 1 significa "extrema izquierda" y 10 "extrema derecha", ¿en qué punto se colocaría usted? _____

Bloque 2. Confianza

Por favor, indique cuál es su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

Totalmente en desacuerdo o	Algo en desacuerdo o	Ni de acuerdo ni en desacuerdo o	Algo de acuerdo	Algo de acuerdo
-------------------------------------	----------------------------	--	--------------------	--------------------

La mayor parte del tiempo podemos confiar en que los partidos políticos hagan lo correcto.

La mayor parte del tiempo podemos confiar en que el Gobierno de la Nación haga lo correcto.

La mayor parte del tiempo podemos

confiar en que el
Congreso de los
Diputados haga lo
correcto

La mayor parte del
tiempo podemos
confiar en que los
funcionarios de la
administración y las
personas que
trabajan en la función
pública hagan lo
correcto.

En una escala del 1 al 5 (siendo 1 muy poca y 5 mucha), ¿cuánta confianza diría usted que tiene en las siguientes instituciones o estructuras de gobierno públicas?

Muy poca confianza	Poca confianza	Algo de confianza	Bastante confianza	Mucha confianza
-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------

Las Universidades
Públicas

Los medios de
comunicación

Las Organizaciones
No
Gubernamentales

La Iglesia Católica

Los partidos
políticos

El Congreso de los
Diputados

Los Cuerpos y
Fuerzas de
Seguridad del
Estado

Los sindicatos

EL Gobierno
nacional

La Monarquía

El Sistema educativo

El poder judicial/los
jueces/el Tribunal
Supremo

Bloque 3. Interés

¿Cuánto interés considera que tiene usted personalmente en la política?

1. Nada en absoluto
2. Poco interés
3. Algo de interés
4. Bastante interés
5. Mucho interés

¿Cuál diría que es la frecuencia con la que tiene conversaciones sobre política en los siguientes ámbitos?

	Nunca o casi nunca (1)	En alguna ocasión (2)	A veces (3)	Bastantes veces (4)	Siempre o casi siempre (5)
En casa con la familia (1)					
Con los amigos (2)					

Bloque 4. Eficacia interna y externa

Eficacia interna

Cuál es su grado de acuerdo con la siguiente afirmación "Siento que tengo una buena comprensión de los asuntos políticos importantes en España"

1. Totalmente en desacuerdo
2. Algo en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. Totalmente de acuerdo

¿Cuál es su grado de acuerdo con la siguiente afirmación: "La gente como yo no tiene nada que decir sobre lo que el gobierno hace"?

1. Totalmente en desacuerdo
2. Algo en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. Totalmente de acuerdo

Suponga que un proyecto de ley está siendo debatido por el Congreso y usted considera que es injusto o perjudicial. En este caso, ¿cómo es de probable que usted, actuando solo o junto a otras personas, fuera capaz de intentar hacer algo acerca de ello?

1. Muy poco probable
2. Poco probable
3. Algo probable
4. Bastante probable
5. Muy probable

Eficacia externa

¿Cuál es su grado de acuerdo con la siguiente afirmación "No creo que al gobierno le importe mucho lo que piensa la gente como yo"

1. Totalmente en desacuerdo
2. Algo en desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. Totalmente de acuerdo

En el caso de que hiciera ese esfuerzo de la pregunta anterior, ¿cómo de probable considera que el Congreso le prestara atención seriamente a sus demandas?

1. Muy poco probable
2. Poco probable
3. Algo probable
4. Bastante probable
5. Muy probable

Bloque 5. Satisfacción

En una escala del 1 al 5, donde el 1 es muy negativo y el 5 es muy positivo, ¿cuál es su percepción personal sobre los siguientes aspectos?

Extremada mente negativo (1)	Algo negativo (2)	Ni positivo ni negativo (3)	Algo positivo (4)	Extremada mente positivo (5)
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------	------------------------------------

La Economía
conjunta nacional
(1)

La Economía
personal/familiar
(2)

La seguridad
pública (3)

La actuación del
Gobierno (4)

La actuación del
Presidente (5)

La actuación de las
Cortes (Congreso y
Senado) (6)

El funcionamiento
del sistema
democrático en
España (7)

Bloque 5. Participación convencional

¿Tiene usted intención de ir a votar en las siguientes elecciones disponibles?

1. No
2. Sí

¿Votó usted en las anteriores elecciones?

1. No
2. Sí

¿Milita actualmente en algún partido político?

1. No
2. Sí

¿Participa o ha participado recientemente en actos o eventos de una campaña política?

1. No
2. Sí

Bloque 6. Participación no convencional

¿Participa o ha participado en alguna de las siguientes actividades?

	No (0)	Sí (1)
Firma de peticiones (1)		
Donación o recolección de fondos (2)		
Foros o discusiones en línea (3)		
Marchas o manifestaciones (4)		
Huelgas (5)		

Bloque 7. Compromiso

¿Con qué frecuencia lleva a cabo las siguientes consultas sobre la actualidad política?

	Todos los días (5)	3-4 días a la semana (4)	1 o 2 días a la semana (3)	Con menor frecuencia (2)	Nunca (1)
Ver noticias sobre política en televisión (1)					
Leer noticias sobre política en el periódico (2)					
Escuchar noticias sobre política en la radio o pódcast (3)					
Utiliza Internet para obtener noticias políticas o información pública (4)					

¿Cómo ordenaría las siguientes herramientas para mantenerse informado sobre la actualidad política, considerando la primera opción el medio más fundamental y la última el menos importante? (Arrastre las opciones para situarlas en el orden que considere)

- _____ Internet (1)
- _____ Redes sociales (2)
- _____ Televisión (3)
- _____ Periódicos y revistas en papel (4)
- _____ Radio y pódcast (5)

De la siguiente lista de organizaciones, ¿participa o ha participado recientemente de manera activa en alguno de los siguientes tipos?.

	No (0)	Sí (1)
Nunca he participado (1)		
Organización deportiva (2)		
Organización religiosa (3)		
Organización estudiantil (4)		
Organización política (5)		
Organización cultural (6)		
Organización laboral o asociaciones profesionales (7)		
Organización ecológica (8)		
Organización relacionada con el servicio a la comunidad (9)		
Organización de ayuda o apoyo benéfico (10)		

De la siguiente lista de organizaciones, ¿tiene intención de participar en alguna de ellas en el futuro?

	No (0)	Sí (1)
Organización deportiva (1)		
Organización religiosa (2)		
Organización estudiantil (3)		
Organización política (4)		
Organización cultural (5)		
Organización laboral o asociaciones profesionales (6)		
Organización ecológica (7)		
Organización relacionada con el servicio a la comunidad (8)		
Organización de ayuda o apoyo benéfico (9)		